

SOHIBQIRON AMIR TEMUR VA XITOIY(MIN) DAVLATI TARIXINI O'RGANISHDA OID MANBAVIY AHAMIYATGA EGA ADABIYOTLAR TAHLILI

Kenjayev Sardor Nurmurod o'g'li

Buxoro Pedagogika Instituti "Ijtimoiy fanlar" kafedراسи
o'qituvchisi. Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Salimova Berenis

Shamsiyeva Shaxina

Buxoro Pedagogika Instituti 1-2tar-22 guruh
tarix ta'lim yo'nalishi talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7899692>

Anotatsiya. Ushbu maqolada Sohibqiron Amir Temur va Xitoy(Min) davlati tarixini o'rganishda oid manbalar va manbaviy ahamiyatga ega adabiyotlar xususida fikr yuritilgan.

Kalit so'z: Diplomatiya, savdo-sotiq, elchilik, elchi-savdogar, elchi-sayyoh, Movarounnahr va Min.

Amir Temur va temuriylar davrida yaratilgan tarixiy manbalarda va keyingi davr tadqiqotlarida ham bu mavzuning ayrim masalalari o'z ifodasini topgan. Shu paytga qadar yozilgan asarlar ularning davriy, hududiy tamoyillariga ko'ra to'rt guruhga bo'lingan. 1) Amir Temur va temuriylar davrida yaratilgan asarlar; 2) Rossiya imperiyasi va sovet hokimiyati yillarida yozilgan ishlar; 3) Mustaqillik yillaridagi tadqiqotlar; 4) Xorijiy adabiyotlar;

Birinchi guruh adabiyotlarning aksariyatini o'zbek tiliga tarjima qilinib, asosan amaldagi krill imlosida nashr etilgan manbalar tashkil etadi¹. Manbaviy

¹Абдураззоқ Самарқандий. Матлаи садъайн ва мажмаи баҳрайн. Қўлэзма (مطلع سعدین و مجمع بحرین). / АҚШнинг Мичиган университети кутубхонасидан олинган электрон нусха.; Богатырские сказания о Чингис-хане и аксак-Темире. // перевод с тюркского и джагатайского языков. Вступительная статья и комментарий В.А. Панова – М.: АCADEMIA, 1934. – 352 с.; Рашидадин. Сборник летописей Том I. Книга вторая / перевод с персидского О.И. Смирновой. – М.-Л.: Издательство академии наук СССР, 1952. – 315 с.; Захириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. – Т.: ЎзССР ФА нашриёти, 1960. - 512 б; Хрестоматия по истории средних веков в 3-х т. [Для ун-тов и пед. ин-тов]. Под ред. акад. С.Д. Сказкина. - М.: Соцэргиз. 1963. Т. 2. X-XV века. 1963. - 751 с.; Ибн Арабшоҳ. Темур тарихида тақдир ажойиботлари // Масъул муҳаррир А.Ўринбоев. К. 1. – Т.: Мехнат, 1992. – 326 б.; Ибн Арабшоҳ. Темур тарихида тақдир ажойиботлари.//Араб тилидан тарж. ва изоҳларни, сўзбошини У.Уватов тайёрлаган. Масъул муҳаррир А.Ўринбоев. К. 2. – Т.: Мехнат, 1992. – 192 б; Улуғбек Мирзо. Тўрт улус тарихи. (Б.Аҳмедовнинг кириш сўзи, изоҳлари ва таҳририда; Форс тилидан Б.Аҳмедов ва бошқ. тарж.) – Т.: Чўлпон, 1993. – 352 б., Ҳофизи Абру. Зубдат ат-таворих. Фотих, [Истанбул] кутубхонаси кулэзмаси (عبرو حفيزي الطوارخ زبدة. اسطنبول) الفاتح مكتبة. № 4371/1.97а варақ., Шомий Низомиддин. Зафарнома. – Т.: Ўзбекистон, 1996. – 527 б.; Ҳавофий Фасих Аҳмад. “Мужмали Фасихий”дан // Амир Темур ва Улуғбек замондошлари хотирасида: (Рисола) / Б.Аҳмедов, У.Уватов, Ғ.Каримов ва бошқ. – Т.: Ўқитувчи, 1996. – Б. 194-224.; Йаздий, Шарафуддун Али. Зафарнома // Масъул муҳаррир Б. Эшпўлатов. Нашрлар ва матбаачилар гуруҳи И. Шоғуломов ва бошқалар// - Т.: Шарқ, 1997. – 384 б. + 16 илова., Самарқандий Абдураззоқ. Матлаи садъайн ва мажмаи баҳрайн. Ж.II, К.1: 1405-1429 йил воқеалари. / А.Самарқандий; Масъул муҳаррирлар: А.Қаюмов, Муҳаммад Али; — Т.: Ўзбекистон, 2008. – 632 б; Муҳаммад Ҳайдар Мирзо. Тарихи Рашидий / Масъул муҳаррир: академик Азиз Қаюмов // - Т.: «Sharq», 2010. – 720 б. + 32 зарв.; Натанзий Муиниддин Мунтахаб ут-таворихи Муиний (Муиний тарихлари танланмаси) / Муиниддин Натанзий; форс тилидан тарж.; сўз боши ва изоҳлар муаллифи Ғ.Каримий; масъул муҳаррир А.Ўринбоев. – Т.: O'zbekiston, 2011. – 264 б; Фазлуллаҳ Рашид-ад дин. Джами-ат-таворих. – Баку: Нағыл Еви, 2011. – 540 с.

ahamiyatga ega bo'lgan asarlarda Amir Temurning Xitoy diplomatiyasi haqida fikr-mulohazalar keltirilgan bo'lib, ular tadqiqot mazmuni bayonida qo'l keldi.

Ikkinchi guruhga oid izlanishlar Rossiya imperiyasining harbiy-siyosiy va iqtisodiy jihatdan XIX asrda O'rta Osiyo hamda Xitoyga kirib borishi jarayonida vujudga kelib, dastlab Xitoyda bo'lgan rus elchilari va ishbilarmonlari bu mavzuga qiziqish bildirishidan boshlangan. Xususan, N.Y. Bichurin (Iakinf), D.Pokotilov² va boshqalarni keltirib o'tish o'rinli bo'ladi. Rossiya imperiyasi istilosi arafasida O'rta Osiyoga sayohat qilgan H.Vamberi va I Slutsskiy. undan keyingi izlanishlarda bu mavzuga imkon qadar to'xtalib o'tilgan³.

Sovet hokimiyati yillarida imperiyachilik tartiblari davom ettirilib, tarixga sinfiylik nazariyasi va kommunistik mafkuraga ko'ra yondashish ustunlik qilgan. Bu yo'nalishdagi tadqiqotlar dastlab, G.E. Grum-Grjumaylo, A.M. Belenitskiy, V.V. Bartold, B.D. Grekov, A.Yu. Yakubovskiy, I.M. Mo'minovlar⁴, tomonidan amalga oshirilgan.

Biroq yuqoridagi mualliflar sovet davridayoq Amir Temur tarixi bilan bog'liq tarixiy hadqiqotni ma'lum manoda etirof etgan edilar. O'rganilgan tarixiy davrga oid biz ko'rib chiqayotgan tarixiy davrda Xitoy va uning qo'shni davlatlar bilan munosabatlariga oid ilmiy izlanishlar A.A. Bokshanin, A.S. Martinov, A.L. Borovkova, A.G. Malyavkinlar⁵ asarlarida ma'lumotlar keltirilgan.

Amir Temur hukmronligi davrida Movarounnahr va Min davlati atrofidagi davlatlar bilan o'zaro diplomatik va siyosiy munosabatlar tarixiga oid izlanishlar A.D. Novichev, S.Zokirov, E.I. Kichanov, Ch.Dalay, I.T. Zograf, K.SH. Xafizova, O.V.

² Бичурин (Иакинф) Н.Я. Статистическое описание Китайской империи. – СПб.: Типография Эдуарда Праца, 1842. – 280 с; Покотилов Д. История восточных монголов в период династии Мин. 1368-1634. (по китайским источникам) – СанктПетербург. Типография императорской академии наук, 1893. – 230 с.

³ Вамбери А. Путешествие по Средней Азии. – М.: Издание А.И. Мамонтова 1867. // Туркестанский сборник Том 12; Слудский И. В защиту Тамерлана. // Туркестанский сборник. Том 508. – С. 72.

⁴ Грум-Гржумайло Г.Е. Западная Монголия и Урянхайский край. Исторический очерк этих стран связи с историей Средней Азии. Том. II. – Ленинград 1926. – 896 с.; Беленицкий А.М. Из истории участия ремесленников в городских празднествах в Средней Азии в XIV-XV вв. // Труды отдела истории культуры и искусства Востока Гос. Эрмитажа. Т. 2. – Ленинград: 1940. – С. 185-201.; Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия // Бартольд В. В. Сочинения. - Т. I. - М.: Издательство восточной литературы, 1963. - 760 с; Бартольд В.В. Сочинения. Том V. Работы по истории и филологии тюркских и монгольских народов. – М.: Наука, 1968. – 757 с.; Бартольд В.В. Сочинения. Т.; VIII. Работы по источниковедению. – М.:Издательство “Наука”. Главная редакция восточной литературы, 1973. – 723 с.; Муминов И.М. Роль и место Амира Тимура в истории Средней Азии в свете данных письменных источников. Т.: Фан, 1968. — 45 с.

⁵ Бокшанин А.А. Китай и страны Южных морей в XIV-XVI вв. - М.: Наука, 1968. – 217 с; Мартынов А.С. О некоторых особенностях торговли чаем и лошадьми в эпоху Мин. – С. 236. // Китай и соседи в древности и средневековье. - М.: ГРВЛ. 1970. – С. 234-250; Боровкова А.Л. Восстание “Красных войск” в Китае. – М.: Наука, 1971. – 196 с.; Бокшанин А.А. Императорский Китай в начале XV века. – М.: Наука, 1976. – 202 с.; Малявкин А.Г. Танские хроники о государствах Центральной Азии: тексты и исследования. - Новосибирск: Наука Сиб. отд-ние, 1989. – 432 с.

Zootov, L.S. Savitskiylar ⁶ asarlarida keltirib o'tilgan. SHuningdek, Amir Temur davrida Buyuk ipak yo'li faoliyati va shaharlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi, hunarmandchilikning savdo munosabatlaridagi ahamiyatini ochib berishga yorituvchi N.Tursunov, E.A. Davidovich, B.F. Kulikov, V.V. Bukanov, R.G. Mukminova,⁷larning asarlarini alohida ta'kidlash lozim. Ushbu tadqiqotchilar asarlarida Amir Temur bilan Xitoy o'rtasida asosan savdo aloqalariga tegishli ma'lumotlar uchraydi.

Uchinchi guruhdagi ishlar O'zbekiston Respublikasi milliy mustaqillikni qo'lga kiritganidan so'ng, Amir Temur shaxsiyati milliy g'urur va iftixor darajasiga ko'tarilgandan keyin amalga oshirilgan ishlar bo'lib hisoblanadi⁸. Amir Temur tuzuklari va uning o'zbek tiliga tarjima qilinishi, tuzuklar ustida ilmiy izlanishlar olib borilganligi diqqatga sazovor bo'ldi⁹. Shuningdek, mustaqillik yillarida chop etilgan Amir Temur saroyiga kelgan elchilar xotiralarini ham keltirib o'tish maqsadga muvofiq¹⁰. Mustaqillik yillarida Amir Temur va uning faoliyatiga

⁶Новичев А.Д. История Турции. Эпоха феодализм. (XI-XVIII века). Том I. – М.: Издательство Ленинградского университета, 1963. – 314 с., Зокиров С. Дипломатические отношения Золотой Орды с Египтом (XIII-XIV вв.) – М.: Наука, 1966. – 159 с.; Кычанов Е.И., Савицкий Л.С. Люди и боги страны снегов. Очерк истории Тибета и его культуры. – М.: Наука, 1975. – 301 с.; Далай Ч. Монголия в XIII-XIV веках / Отв. ред. Б.П. Гуревич. - М.: Наука, 1983. – 232 с.; Зограф И.Т. Монгольско-китайская интерференция (язык монгольской канцелярии в Китае) / Отв. ред. С.Е. Яхонтов.; Институт востоковедения АН СССР. - М.: Наука (ГРВЛ), 1984. – 148 с.; Этика и ритуал в традиционном Китае. Сборник статей. - М.: Наука, 1988. - 331 с.; Хафизова К.Ш. Послание Тимура 1395 г. В Китае // Тез. докл. XX научной конференции “Общество и государство в Китае”. – М.: Наука, 1989. – С. 126-129.; Зотов О.В. Китай и Восточный Туркестан в XV-XVIII вв. (межгосударственные отношения). – М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1991. – 168 с.

⁷ Турсунов Н. Из истории ремесленных цехов Средней Азии (На материалах ткацких промыслов ходжента конца XIX – начала XX в.) // Советская этнография; Давидович Е.А. Денежное хозяйство Средней Азии после монгольского завоевания и реформа Маъсудбека (XIII в.) – М.: Наука, 1972. –175 с; Куликов Б.Ф., Bukanov B.B. Словарь камней-самоцветов. - 2-е изд., перераб. и доп.-Л.: [Недра](#), 1989. - 168 с; Мукминова Р.Г. Традиции взаимосвязей по Великому пути в позднефеодальный период // На Среднеазиатских трассах Великого шелкового пути. – Т.: Фан, 1990. – С. 117-125.

⁸ Ахмедов Б. Қирғизистоннинг XV асрдаги сиёсий тарихини ўрганишга доир // Тарихдан сабоқлар. – Т.: Ўқитувчи, 1994. – С. 211-217., Файзиёв Т. Темурийлар шажараси. – Т.: “Ёзувчи” нашриёти – “Хазина”, 1995. – 350 б.; Аскарлов А., Оқилов О. Темур ва Улуғбек даври тарихи. – Т.: Qomuslar bosh tahririyati, 1996. – 264б.; Amir Temur jahon tarixida. – Т.: Шарқ, 1996. – 293 б., Ахмедов Б.А., Мукминова Р.Г., Пугаченкова Г.А. Amir Temur: жизнь и общественно-политическая деятельность. – Т.: Университет, 1999. – 263 с., Amir Temur jahon tarixida / Масъул мухаррир: Х-Кароматов. Тўлдирилган ва қайта ишланган иккинчи нашри. — Т.: Шарқ, 2001. – 304 б.; Хўжаев А. Буюк ипак йўли: Муносабатлар ва тақдирлар – Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси”, 2007. – 280 б., Мавлонов Ў.М. Марказий Осиёнинг қадимги йўллари: Шаклланиши ва ривожланиш босқичлари. Монография. – Т.: Akademiya, 2008. – 431 б., Усмонов Б. Фарғона водийси Amir Temur ва темурийлар даврида: монография; – “Фарғона”, нашриёти, 2019. – 288 б.; Азимов Ж.Ш., Орзиев М.З. Бухоро қорақўли: Ўтмиш ва бугун. // Фан ва технологиялар тараққиёти. 2020. № 1. – Б. 149-155.

⁹ Темур тузуклари // Форсчадан А.Соғуний ва Ҳ.Кароматов тарж; Б.Ахмедов тахрир. остида. - Т.: Нашриёт-матбаа бирлашмаси, 1991. - 144 б., Темур тузуклари / Сузбоши муаллифи ва масъул мухаррир М. Али, форсчадан тарж. А.Соғуний ва Ҳ.Кароматов. – Т.: «Шарқ», 2005. - 160 б., Муқимов З. Amir Temur тузуклари (тарихий-ҳуқуқий тадқиқот). Иккинчи тўлдирилган нашри. – Самарқанд: СамДУ, 2008. – 131 б.; Темур тузуклари / Тахрир хайъати: Б.Абдухалимов ва бошқ., Форсча матндан А. Соғуний ва Ҳ.Кароматов. – Т.: Ўзбекистон, 2012. – 184 б. Боймирзаева Р.Х. Уложение Темура - великий политико-правовой источник / Р.Х. Боймирзаева, Хуршида Ахмедова. – Текст: непосредственный // Молодой ученый. – 2017. - № 43 (177). – С. 218 – URL: <https://moluch.ru/archive/177/46185/> (дата обращения: 18.11. 2022). – С. 217-220.

¹⁰ Amir Temur Европа элчилари нигоҳида / Клавиho Руи Гонсалес де. Буюк Amir Temur тарихи (1403-1406); Трж., У.Жўраев. Султония архиепископи Иоанн. Amir Temur ва унинг сройи хақида хотиралар. Тарж.,

bag'ishlangan umumiy tasnifdagi izlanishlar¹¹, Amir Temurning harbiy faoliyatiga bag'ishlangan¹², Tarixiy geografiya sohasiga oid¹³, Amir Temur va temuriylar davri savdo-elchilik aloqalari¹⁴ va diniy munosabatlar¹⁵ va boshqa munosabatlarga oid tadqiqotlarni keltirib o'tish mumkin. Mustaqillik yillarida Amir Temur tarixiga bag'ishlangan badiiy-tarixiy asarlar yaratildiki, ularda Xitoy bilan munosabatlarga ham bir qadar to'xtalib o'tilgan. Shu o'rinda, B.Ahmedov, Ismoil Aka, Y.Berezikov, B.Ermatov, H.Hukheklar¹⁶ asarlari sanab o'tish mumkin.

Mavzuning o'rganilganlik darajasining so'nggi *to'rtinchi guruh adabiyotlariga* xorijda yaratilgan ilmiy izlanishlar kiradi¹⁷.

Б.Эрматов; Масъул муҳаррир А.Х. Саидов. – Т.: Гафур Гулом номидаги нашриёт матбаа ижодий уйи, 2007. – 208 б., Гонсалес Руи Де Клавихо. Самарқанд – Амир Темур саройига саёҳат кундалиги (1403-1406) [Text] Гонсалес, Руи Де Клавихо.; масъул муҳаррир: Муҳаммад Али. – Т.: “O‘zbekiston”, 2010. – 264 б.

¹¹Муҳаммаджонов А. Темур ва темурийлар салтанати (тарихий очерк). – Т.: Комуслар Бош тахририяти, 1994. – 160 б., Темур ва Улуғбек даври тарихи / Бош муҳаррир Аҳмадали Асқаров, масъул муҳаррир Оқилхон Одилхон. – Т., 1996. – 264 б. Аҳмедов Б.А., Отаҳўжаев А. Амир Темур давлати ва Мин империяси: сиёсат, иқтисод ва муносабат // Турон тарихи, 2015. № 2-4. – Б. 22-25.,

¹² Дадабоев Х. Амир Темурнинг ҳарбий маҳорати / Масъул муҳаррир А.Қаюмов /. – Т.: Ёзувчи, 1996. – 96 б., Орзиев М.З., Ражабов О.И. Амир Темурнинг Хитой сиёсати // Бухоро давлат университети илмий ахбороти, 2008. № 3. – Б. 21-24.

¹³ Иброҳимов Н. Ибн Батута ва унинг Ўрта Осиёга саёҳати. – Т.: Шарк Баёзи, 1993. – 102 б., Филанович М.И. Ташкент – город на северо-восточных границах империи Амира Темура // Общественные науки в Узбекистане, № 7-10. – Т.: Издательство “Фан” Академии Наук Республики Узбекистан, 1996. – С. 86-89.; Бўриев О. Темурийлар даври ёзма манбаларида Марказий Осиё тарихий географияси. / Монография. – Т.: MUMTOZ SO‘Z, 2017. – 349 б.; Орзиев М.З. Кенжаев С.Н. Ўрта Осиёнинг йирткич мушуксимонлари (тарих ва манбалар таҳлил). – Бухоро: Дурдона, 2017. – 51 б.; Бўриев О. Турон тарихининг олтин даври. – Т.: Voris nashriyoti, 2019. – 367 б.

¹⁴Ртвеладзе Э.В. Китайские посольства ко двору Амира Темура и темуридов. // Ўзбекистонда ижтимоий фанлар. № 7-8-9-10. 1996. – С. 54-61.; Ширинов Т., Орзиев М. Икки ҳуқумдор муносабатлари тарихидан // Фан ва турмуш. № 1-2. 2014. – Б.; Кобзева О.П. “Шелковый путь” в эпоху Амира Тимура. // Мавераннахр в эпоху Амир Темура. Археология, история, культура. – Т.: 2017. – 324 с.; Каримова Н.Э., Тулибаева Ж.М. Китайские и тимуридские источники о взаимоотношениях Китая и Центральной Азии в конце XIV - первой четверти XV в. // Вопросы истории. - 2019. - № 7. - С. 64-79.; Кенжаев С.Н., Зайниев К.М. Амир Темур ва Хитой (Мин) сулоласи ўртасидаги савдо-иқтисодий алоқалар тарихидан // Маводи анҷумани илмӣ-амалии байналмилалӣ “Масоили муҳрамаи таърих, фарҳанг, таърихнигорӣ ва манбаъшиносии халқҳои Осиёи Миёна”, дар Донишқандаи омӯзгорӣи Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент, ба муносибати 60 солагии доктори фанҳои таърих, профессор Воҳидов Шодмон Ҳусейнович – Панҷакент, 2021. – С. 292-297.

¹⁵Орзиев М.З., Латипов Ж.Л. Амир Темур ва темурийлар даврида динлараро муносабат. – Бухоро: Дурдона, 2018. – 51 б.

¹⁶ Аҳмедов Б. Амир Темур (тарихий роман). – Абдулла Қодириш номидаги халқ мероси нашриёти, 1996. – 640 б.; Ака Исмоил. Буюк Темур давлати (Т.Қаҳҳор тарж). – Т.: Чўлпон, 1996. – 152 б.; Берзиков Ё. Буюк Темур: РОМАН-БАДИА. - Т.: Шарк., 1996. – 368 б.; Эрматов Б. Амир Темур Фарбий Европа адиблари нигоҳида. Монография. Тошкент / «Navro'z», 2019. – 256 б.; Ҳукхэм Х. Етти иқлим султони: Хужжатли-тарихий касса/Пер. с рус./-. – Т.: Адолат, 1999. – 320 б.

¹⁷ Чжан Тинью. Мин ши. – Пекин: Чжунхуа шуцзюй, 1974. – 8637 頁 Yè бет) 張廷玉。明石。——北京：中華書局，1974。Zhāngtíngyù。Míngshí。——Běijīng: Zhōnghuá shūjú, 1974.- 8637頁 Yè (бет), Сун Лянь. Юань ши. – Пекин: Чжунхуа шуцзюй, 1975. – Б. 986. (2899 頁 Yè бет) 宋蓮。元氏。---- 北京：中華書局，1975。Sòng lián。Yuán shì。 - Běijīng: Zhōnghuá shūjú, 1975. 2899頁 Yè, Edward L. Dreyer. Zheng He: China and the Oceans in the Early Ming Dynasty, 1405-1433. ., Langlois J.D. China Under Mongol Rule. Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1981. – 481 p The Cambridge history of China: Alien regimes and border states, 907-1368. - Cambridge University Press, 1994. - 816 p., Louise L. When China Ruled the Seas: The Treasure Fleet of the Dragon Throne, 1405–1433, Oxford University Press, 1997. – 256 p.; Rossabi M. The Ming and Inner Asia // The Cambridge history of China, vol.8. The Ming dynasty 1368-1644, part 2. / ed. by Denis Twitchett and Frederick W.Mote. – Cambridge: Cambridge University Press, 1998. – P.248; Chan, Hok-lam. The Chien-wen, Yung-lo, Hung-hsi, and Hsuan-te reigns,

Xulosa va takliflar. Amir Temurning Xitoy (Min) davlati bilan olib borgan o'zaro munosabatlari tarixiga doir kompleks tadqiqot olib borilmagan. Mavzuning tarixshunosligiga oid tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, Amir Temurning Xitoy (Min) davlati bilan turli yo'nalishlarda olib borgan munosabatlari alohida olingan dissertatsiya doirasida tadqiq qilinmagan. Bu mazkur muammoni yangicha ilmiy qarashlar orqali o'rganishni talab qiladi, deb hisoblashga barcha asoslar borligidan dalolat beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. <http://academicsresearch.ru/index.php/ispcttosp/article/view/1300>. | Zenodo <https://academicsresearch.com/index.php/iditygs/article/view/1817>
2. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7678097>
3. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7675191>
4. <https://academicsresearch.ru/index.php/ispcttosp/article/view/1300>
5. <https://academicsresearch.ru/index.php/trsimw/article/view/1193>
6. <https://scholar.google.ru/citations?hl=en&user=TIzD1hAAAAAJ>
7. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7456181>
8. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7426147>
9. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7426141>
10. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7692302>
11. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7678582>.<https://doi.org/10.5281/zenodo.7678581>
12. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7675192>
13. <http://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/720>.

1399-1435 // The Cambridge history of China, vol.7. The Ming dynasty 1368-1644, part 1. / ed. by Frederick W.Mote and Denis Twitchett. – Cambridge: Cambridge University Press, 1998. – P.223; Mote F.W., Twitchett D. The Cambridge history of China, vol.7. The Ming dynasty 1368-1644, part 1. – Cambridge: Cambridge University Press, 1998. – 860 p; Rajkai Z.T. The Timurid empire and the Ming China: Theories and approaches concerning the relations of the two empires (Doktori Disszertáció). – Budapest, 2007. – 212 p.

